

**BATE-PAPO “CIRCUITO DE AUTORES” DO SESC COM
AUTORAS DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA ISADORA
SALAZAR E ALINE BEI**

AZEVEDO, Sérgio Luiz Malta de
UFCG -Centro de Humanidades, Unidade Acadêmica de Geografia.
Email: sergio.luiz@professor.ufcg.edu.br
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3217-8159>

Recebido: 05/12/2024 | Revisado: 27/12/2024 | Aceito: 27/12/2024 | Publicado: 31/12/2024
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569514>

RESUMO: Nessa nota abordam-se temas como a resiliência, nostalgia e a experiência feminina, com foco nas narrativas sensíveis das autoras. Nesse contexto, as autoras Isadora Salazar e Aline Bei aprofundam-se nas complexidades das lutas das mulheres e desafios socioculturais.

Palavras-chave: Circuito de autores; Literatura Contemporânea; Lutas das mulheres e Desafios socioculturais.

ABSTRACT: This note addresses themes such as resilience, nostalgia, and the female experience, focusing on the sensitive narratives of the authors. In this context, authors Isadora Salazar and Aline Bei delve into the complexities of women's struggles and sociocultural challenges.

Keywords: Authors Circuit; Contemporary Literature; Women's Struggles; Sociocultural Challenges.

PREÂMBULO

O vídeo do evento "Circuito de Autores" do SESC - Bate-papo: Entre o "adeus" e a "água", transmitido pelo canal do SESC no Youtube, no dia 19 de agosto de 2021, contou com a mediação da Profa. Dra. Maria do Socorro Pereira de Almeida.¹ Para o evento, a professora Almeida convidou as autoras, Aline Bei e Isadora Salazar. O objetivo foi promover a literatura como forma de difusão da cultura letrada, especialmente entre o público mais

¹ Maria do Socorro Pereira de Almeida, doutora em Literatura e Cultura, professora do Curso de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UAST. Professora colaboradora PPGECO H – Programa de Pós-graduação em Ecologia Humana da UNEB, campus de Juazeiro – BA; Atual Presidente da SABEH – Sociedade Brasileira de Ecologia Humana.

jovem. O evento abordou diversos temas e técnicas literárias presentes nas obras das autoras, além de suas experiências e influências pessoais.

No “bate papo”, as autoras abordam temas como a resiliência, nostalgia e a experiência feminina, com foco nas narrativas sensíveis das autoras. Nesse contexto, as autoras aprofundam-se nas complexidades das lutas das mulheres e desafios socioculturais.

A jornada da protagonista Marina no livro “Águas de Morta”, de Isadora Salazar, remete a um ambiente labiríntico, tanto no contexto de vivência da personagem quanto do espaço explorado na narrativa. Nesse contexto, as obras “Águas de Morta” e “Panthalassa”, de Salazar, assim como “O peso do pássaro morto” e “Pequena Coreografia do Adeus” de Aline Bei, exploram temas de culpa, conflitos psicológicos, condição de vida da mulher assim como as fortes personalidades dessas mulheres, em um contexto de luta e ressignificação, como é o caso da personagem Marina da obra de Salazar. Nas referidas narrativas, as crises pessoais evidenciam a força e a complexidade feminina por meio dessas personagens.

Por fim, mas não por último, para melhor compreensão dessa síntese, exploramos algumas falas de temas abordados. O link e algumas sugestões de leitura das aludidas autoras serão destacados no final da nota.

DESTAQUE DOS TEMAS ABORDADOS PELAS AUTORAS

a - Importância da leitura: A professora Socorro Almeida reforça a importância de desenvolver habilidades de leitura e promover autores contemporâneos, ressaltando que as técnicas literárias utilizadas pelas autoras são inovadoras, como o uso de letras minúsculas para desafiar normas tradicionais da escrita e influências poéticas, a metalinguagem, o lúdico, a relação humano-ambiental, a musicalidade e a influência do teatro que são também aspectos marcantes nas narrativas.

c - Violência e Maternidade: Em uma das obras foram discutidas a violência social e a complexidade da maternidade, mostrando as diferenças nas experiências de homens e mulheres, especialmente no que diz respeito aos traumas.

d – Meio ambiente: Evidencia-se no bate-papo entre as autoras e a mediadora, temas ambientais, destacando-se a importância da natureza através da água e do animal, além de desvelar a relevância dos nomes dos personagens como reflexo de questões sociais contemporâneas.

e - Isolamento e conexões: com relação a esses aspectos, se discute sobre a importância da amizade e do apoio em determinados momentos, enfatiza-se a força das conexões humanas e seu papel na superação de desafios.

f - Perspectiva pessoal: debateu-se as experiências pessoais, influências de outros autores e até mesmo a pandemia da COVID-19, que impactaram o processo criativo das autoras.

g - Processo criativo: O processo de escrita é visto como algo que envolve o ser por completo, combinando elementos intelectuais, físicos, psicológicos, culturais, sociais, materiais e imateriais.

h- O poder da literatura: A literatura é apresentada pelas autoras, como um meio de conexão, compreensão e cura, abordando temas como perda, resiliência e as complexidades familiares. A escrita é vista como uma forma de encontrar consolo e expressar as dificuldades da vida como ocorre com a personagem Júlia em “Pequena Coreografia do adeus” de Aline Bei.

i - Comunidade e apoio: Os participantes do evento expressaram gratidão pela comunidade de apoio criada durante a discussão, reforçando o compromisso de continuar explorando a literatura e a importância de se encontrar caminhos em momentos difíceis como no caso da Pandemia.

Pode-se dizer, portanto, que “Circuito de Autores”, em particular o Bate-papo: Entre o "adeus" e a "água" foi um evento promovido pelo SESC, que explorou a riqueza da

literatura brasileira contemporânea, destacando as experiências e técnicas das autoras Aline Bei e Isadora Salazar e com foco em temas relevantes para o público em geral além de destacar a importância da leitura na formação pessoal. Por derradeiro, convidamos as leitoras/leitores a apreciarem essa conversa, na íntegra, no Link do Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=wExCKozn7eM&t=157s>

Referências

BEI, Aline. **O peso do pássaro morto**. São Paulo: Editora Nós, 2017.

BEI, Aline. **Pequena coreografia do adeus**. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

SALAZAR, Isadora. **Águas de Mortas**. São Paulo: Editora Patuá, 2018.

SALAZAR, Isadora. **Panthalassa ou aconchego-me sobre metralhadoras?** Belém - PA: Mezanino, 2021.